

Entrevista a Olaff Ludwing Durand Núñez. Orientación educativa para la preservación de la ecología peruana

Jesús Miguel Delgado Del Águila
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú

Entrevista a Olaff Ludwing Durand Núñez, realizada, vía Zoom, en Lima, Perú, el 4 de julio de 2021.

Olaff Ludwing Durand Núñez nació el 23 de febrero de 1990. Realizó estudios de pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente trabaja en una organización que preserva la ecología peruana, Ecológico Perú. Recientemente, estuvo como presentador del libro *Glosario ecológico*, de la autora Linda Soledad Núñez Inga. Esta actividad se desarrolló en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México, 2021).

¿Cómo surge ese interés por el cuidado de la ecología peruana?

Olaff Ludwing Durand Núñez [OLDN]: Mi interés nace porque yo formé parte de un voluntariado en la Municipalidad de Lima. Y, de ahí, hicimos un programa sobre el cuidado ambiental, *Soy Lima*. Allí se me incentivó el tema del cuidado medioambiental. Actualmente, pertenezco a una organización que se dedica especialmente al tema ambiental. Allí se abordan diferentes puntos, como el tema de la educación ambiental y los proyectos ecológicos.

¿En qué consiste esta organización ecológica a la cual perteneces?

OLDN: Esta organización ecológica desarrolla proyectos ambientales. También, se relaciona bastante con el tema educativo. Por ejemplo, se dan charlas y talleres educativos. Ahora, por la pandemia, no es posible realizar estas actividades de forma presencial, pero sí de forma virtual. Para ello, se hace una invitación a través del Zoom, y así es como participan las personas.

¿Cómo ha sido afectado el trabajo de la organización ecológica a la que perteneces con la pandemia del COVID-19?

OLDN: En el momento en que inició la pandemia, a nosotros nos causó un beneficio. Por ejemplo, con la cuarentena, pudimos ver que ya no había mucha contaminación por el tema de los vehículos, el transporte, la movilidad y todo eso, ya que la mayoría de las personas permanecía en casa. Sin embargo, cuando ya terminó lo de la cuarentena, todo volvía a la normalidad: la contaminación, junto a la contaminación sonora.

En la actualidad, nosotros como organización nos hemos visto afectados, porque no podíamos realizar nuestras actividades de forma presencial, sino de manera virtual. A la vez, nos percatamos de otro problema. Las personas desechaban sus mascarillas o sus guantes. Entonces, como organización, tuvimos la iniciativa de querer manejar todos estos protocolos, como el hecho de no desechar desperdicios o usar bien las mascarillas y los guantes.

Hace poco tuviste una presentación en Huancayo de un libro sobre la preservación de la ecología. ¿Cómo impulsas este cuidado ambiental desde esos medios?

OLDN: La presentación fue hace dos años atrás, antes del tema de la pandemia; porque actualmente por la pandemia no se están realizando estas actividades literarias en los auditorios de forma presencial, sino virtual. Frente a esta situación, nosotros como organización, ya hemos publicado libros, como cuentos ecológicos, glosarios y demás.

Con estas publicaciones, lo que nosotros buscamos es transmitir el conocimiento que hemos adquirido de estos temas ambientales. Y con los niños buscamos el fomento de la lectura, a través del tema ecológico; es decir, todo lo relacionado con la educación ambiental. En fin, ya nos gustaría que termine la pandemia, pues el desarrollo es diferente y más provechoso cuando se trabaja de forma presencial. Las participaciones en ferias o conversatorios son más efectivas. No se valora mucho cuando estos se desarrollan de modo virtual.

¿Qué proyectos estás realizando en conjunto con tu organización ecológica en la actualidad?

OLDN: Como organización, estamos desarrollando una escuela latinoamericana de formación en el liderazgo. Allí se exponían distintos temas cada 15 días. En la actualidad, esto lo venimos haciendo a nivel virtual; porque por la pandemia no se nos permite hacerlo de forma presencial. Teníamos previsto hacer un encuentro presencial desde el año pasado, pero no se pudo realizar por el tema de la coyuntura, ya que netamente nuestro trabajo es presencial; por ejemplo, el contacto con las áreas ecológicas o la explicación de la deforestación. Esto no se ha podido concretar por la coyuntura. No se nos permite hacerlo, porque sabemos que convocar a personas generará aglomeraciones, y eso es perjudicial en estos momentos. No obstante, estamos viendo aplicar los protocolos para más adelante en las actividades que hagamos como organización.

© Jesús Miguel Delgado Del Águila

Referencias

Feria Internacional del Libro. FIL 2021, Guadalajara, México. Programa general de eventos.

<https://www.fil.com.mx/prog/resultados.asp?f=20211205&e=2021&lan=1&r=0&idsr=0&ids=0>

ISBN.CLOUD (2021). *Glosario ecológico*. <https://isbn.cloud/9786124577789/glosario-ecologico/>

Núñez, L. y Durand, O. *Glosario ecológico*. Huancayo, Perú: Naokim Ediciones, 2015.